

FITOPATOGEN ZAMBURUG‘LAR BILAN SUN‘IY ZARARLANTIRILGAN MAHALLIY SOYA NAVLARINING FIZIOLOGIK VA BIOKIMYOVIY BELGILARI TAHLILI

Matniyazova Hilola Xudaybergenovna
Chirchiq Davlat pedagogika universiteti professori,
O‘z RFA Genetika va o‘simliklar Eksperimental biologiyasi instituti yetakchi ilmiy xodimi,
matniyazova@mail.ru
Rejapova Marg‘uba Muminovna
International Centre for Biosaline Agriculture (ICBA), Dubai, UAE
mrejapova@gmail.com
Anorova Farangiz Jumabek qizi
Chirchiq Davlat pedagogika universiteti talabasi
farangizanorova13@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15588879>

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotda *Fusarium solani* va *Alternaria alternata* fitopatogen zamburug‘lari ta‘sirida soya (*Glycine max* L.) ning turli mahalliy navlarida fiziologik (xlorofill “a” va “b”) va biokimyoviy (peroksidaza, fenilalanin ammiak-liaza, absiz va salitsil kislotasi) o‘zgarishlar o‘rganildi. Natijalarga ko‘ra, To‘maris va Nafis navlari eng yuqori himoya fermentlari faolligi va kam pigment yo‘qotishi bilan ajralib turdi. Ular *Fusarium solani* ga chidamli navlar sifatida tavsiya etildi.

Kalit so‘zlar: soya, *Fusarium solani*, peroksidaza, fenilalanin ammiak-liaza, absiz va salitsil kislotasi

Аннотация: В данной работе изучены физиологические (хлорофилл “а” и “b”) и биохимические (пероксидаза, фенилаланин аммиак-лиаза, абсцизовая и салициловая кислоты) изменения у местных сортов сои (*Glycine max* L.) под воздействием фитопатогенных грибов *Fusarium solani* и *Alternaria alternata*. Результаты показали, что сорта Тумарис и Нафис выделяются высокой активностью защитных ферментов и низкой потерей пигментов, что позволяет рекомендовать их как устойчивые к *Fusarium solani*.

Ключевые слова: соя, *Fusarium solani*, пероксидаза, фенилаланин аммиак-лиаза, абсцизовая и салициловая кислоты

Annotation: This study examined the physiological (chlorophyll “a” and “b”) and biochemical (peroxidase, phenylalanine ammonia-lyase, abscisic and salicylic acids) responses in local soybean (*Glycine max* L.) varieties under the influence of phytopathogenic fungi *Fusarium solani* and *Alternaria alternata*. Results revealed that the Tomaris and Nafis varieties showed the highest levels of protective enzyme activity and the least pigment degradation, suggesting their potential as *Fusarium solani*-resistant genotypes.

Keywords: soybean, *Fusarium solani*, peroxidase, phenylalanine ammonia-lyase, abscisic and salicylic acids

Dunyo miqyosida aholining oziq-ovqatga bo‘lgan talabini qondirish, xususan eng muhim qishloq xo‘jalik ekinlaridan bo‘lgan, soyani yetishtirishda turli fitopatogen mikroorganizmlar katta salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Moyli ekinlar orasida soya yetarlicha o‘rinni egallab, uning donlari tarkibida 18-24% yog‘, 36-40% oqsil, 26-34% uglevodlar va 5-8% minerallar mavjud [1].

Bugungi kunda dunyoning barcha soya yetishtiruvchi davlatlaridagi asosiy muammolardan biri soyaning fitopatogen mikromitsetlar bilan zararlanishi bo‘lib, qishloq xo‘jaligiga sezilarli darajada zarar yetkazmoqda. Butun dunyo bo‘yicha qishloq ho‘jaligi mahsulotlarining, xususan g‘o‘za, bug‘doy va soya kabi daromadli ekinlarning turli kasallik va tashqi stress omillari tomonidan 26-30% hosili yo‘qotiladi [4]. Xozirgacha soya o‘simligida zambrug‘, bakteriya va viruslar keltirib chiqaradigan 30 dan ortiq kasalliklar aniqlangan [6].

Dukkakli o‘simliklarda eng katta iqtisodiy zarar keltiradigan kasalliklaridan biri bu - fuzarioz (*Fusarium* spp.), qo‘zg‘atuvchilari asosan *F. solani*, *F. oxysporum*, *F. gibbosium*, *F. culmorum* hisoblanadi [7]. Fuzarioz kasalligi soya yetishtiriladigan barcha hududlarda uchraydi. Fuzarioz kasalligi soya o‘simligining butun vegetatsiya davri davomida zararlashi mumkin.

Ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi, soyaning mahalliy navlarida fuzarioz kasalligini keltirib chiqaradigan fitopatogen mikromitsetlar ta‘sirida o‘simlikning barg qismida xloroplast pigmentlarining miqdori hamda peroksidaza va fenilalanin ammiak-liaza fermentlarining faolliklarini aniqlash.

Tajriba O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi institutining mahsus tajriba maydonchasida olib borildi. Tadqiqot obyekti sifatida soya (*Glycine.max* L.) ning Sochilmas, Genetik-1, Orzu, To‘maris va Baraka navlariga *F. solani* fitopatogen mikromitsetlarning ta‘siri o‘rganildi. Ushbu fitopatogen shtammlari O‘zR FA Genetika va o‘simliklar eksperimental biologiyasi instituti “Fitopatogen va boshqa mikroorganizmlar noyob ilmiy obyekti” kolleksiyasidan olingan.

Toshkent, Sirdaryo, Samarqand va Navoiy viloyatlaridan, soya ekilgan maydonlardan namunalar yig‘ib kelindi.

Kuzatishlar natijasida ushbu zararlangan o‘simliklarning turli xil organlaridan namunalar olinib, ular laboratoriyada mikologik ekspertizadan o‘tkazildi.

Tadqiqotimizda soya (*Glycine.max* L.) ning barg namunalaridan g‘unchalash va gullash davrlarida xloroplast pigmentlarining miqdori [3], hamda g‘unchalash davrlarida peroksidaza [2] va fenilalanin ammiak-liaza [5] fermentlari faolliklari aniqlandi.

Soyaning g‘unchalash davrida xlorofill “a” miqdori o‘rganilganda, nazorat o‘simliklariga nisbatan *F. solani* bilan sun‘iy zararlantirilgan o‘simliklarida xlorofill “a” ning miqdori turli darajada kamayishi aniqlandi. *F. solani* bilan zararlangan soya navlari orasida Baraka, To‘maris va Genetik-1 navlarida xlorofill “a” miqdori yuqori bo‘lgan bo‘lsa (mos ravishda $3,19 \pm 0,11$ mg/g, $3,28 \pm 0,41$ mg/g va $3,01 \pm 0,24$ mg/g), Nafis va Sochilmas navlarida esa past ko‘rsatkichiga ega bo‘ldi (mos ravishda $1,66 \pm 0,34$ mg/g va $1,61 \pm 0,27$ mg/g).

Soya navlarining g‘unchalash davrida barglardagi xlorofill “b” miqdori o‘rganilganda nazoratga nisbatan *F. solani* bilan sun‘iy zararlantirilgan o‘simliklarida xlorofill “b” ning miqdori turli darajada kamayishi aniqlandi. *F. solani* bilan zararlangan soya navlari orasida To‘maris va Genetik-1 navlarida xlorofill “b” miqdori yuqori bo‘lgan bo‘lsa (mos ravishda $1,18 \pm 0,25$ mg/g va $1,32 \pm 0,32$ mg/g), Sochilmas navida esa past ko‘rsatkichiga ega bo‘ldi ($0,69 \pm 0,23$ mg/g).

Peroksidaza fermentining faolligi nazoratga nisbatan *F. solani* fitopatogen mikromitseti tasirida soyaning mahalliy Genetik-1 va Sochilmas navlarida mos ravishda 32,9 % va 5,9 % ga kamaygani, Baraka, To‘maris va Nafis navlarida mos ravishda 20,76 %, 43,6 % va 35,4 % ga oshgani aniqlandi. Bu biotik stress sharoitida mahalliy soya navlaridan To‘maris va Nafis navlarida boshqa navlarga nisbatan peroksidaza fermentining faolligi yuqoriroq bo‘ldi.

Olingan natijalarga asoslanib, fenilalanin ammiak-liaza fermentining faolligi nazoratga nisbatan *F. solani* fitopatogen mikromitseti tasirida soyaning barcha mahalliy navlarida turli darajada oshganligi aniqlandi. Genetik-1, Sochilmas, Baraka, Nafis va To‘maris navlarida mos ravishda 12,8 %, 16,1 %, 23,4 %, 36,9 % va 53,1 % ga oshgani aniqlandi.

Absiz kislotasi miqdorini aniqlaganimizda nazoratga nisbatan *F. solani* fitopatogen mikromitseti tasirida barcha navlarda fitogarmon miqdori turli darajada oshgani aniqlandi. *A. alternata* fitopatogen mikromitsetining tasirida mahalliy soya barglaridagi absiz kislotasi miqdori nazoratga nisbatan Genetik-1, To‘maris, Baraka va Nafis navlarida oshganligi kuzatilgan bo‘lsa, *A. alternata* zamburug‘i ta‘sirida Sochilmas navi namunalarida nazoratga nisbatan absiz kislotasi miqdori kamayishi aniqlandi.

F. Solani va *A. alternata* fitopatogen mikromitsetlari tasirida salitsil kislotasi miqdori barcha mahalliy navlarda nazoratga nisbatan turli darajada oshganligi aniqlandi. Soyaning To‘maris va Nafis navlarida *F. solani* fitopatogen mikromitseti tasirida salitsil kislotasi miqdori yuqori ekanligi aniqlandi.

A.alternata fitopatogen mikromitsetining tasirida To‘maris, Baraka va Nafis navlarida salitsil kislotasi yuqori bo‘ldi.

Soyaning mahalliy navlariga *Fusarium solani* tasirida xloroplast pigmentlar miqdori kamayishi hamda peroksidaza, polifenoloksidaza va fenilalanin ammiak-liaza fermentlari faolligi oshishi aniqlandi. Huloqa qilib aytganda, ushbu tajribamizda mahalliy soya navlariga *F.solani* zamburug‘i ta‘sirida o‘simlikdagi fiziologik (xlorofill “a”, xlorofill “b” va karotinoidlar) va biokimyoviy (PO, va PAL) hususiyatlarini o‘zaro bog‘liqligi aniqlandi. Bunda *F. solani* fitopatogen mikromitseti bilan kasallangan soya o‘simligidagi xloroplast pigmentlari miqdori minimal kamaygan namunalarda PO va PAL faolligi maksimal ortganligi aniqlandi.

Fizio-biokimyoviy himoya reaksiyasida, chidamli genotiplarda himoya fermentlarining miqdori keskin oshishi aniqlandi, ularning *Fusarium solani* zamburug‘i tasiriga va navlarning chidamliligidagi roli muhim ahamiyatlidir. Soyaning mahalliy To‘maris va Nafis navlari *Fusarium solani* zamburug‘iga bardoshli navlar sifatida tanlab olindi va kelajakda fuzarioz kasalligiga chidamli navlarni yaratishda genetik seleksion tadqiqotlarda boshlang‘ich ashyo sifatida foydalanish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Arioglu, H. H. The Oil Seed Crops Growing and Breeding. The Publication of University of Cukurova, Faculty of Agriculture, No: A-70, Adana-Turkey 2014. – P. 204.
2. Бояркин А.Н. Быстрый метод определения активности пероксидаз // Биохимия. - 1951. - Т.16. – № 6. - С. 352-355
3. Nayek Sumanta., Choudhury Imranul Haque., Jaishee Nishika., and Roy Suprakash. Spectrophotometric Analysis of Chlorophylls and Carotenoids from Commonly Grown Fern Species by Using Various Extracting Solvents // International Science Congress. Journal of Chemical Sciences. 2014. - P. 63-69.
4. Oerke E.C., and Dehne H.W. Safeguarding Production - Losses in Major Crops and the Role of Crop Protection // Crop Protection, 2004. 23, - P. 275-285.
5. Ochoa AN, Salgado GR (1992). Phenylalanine ammonia lyase activity and capsaicinprecursor compounds in ñfluorophenylalanine-resistant and sensitive variant cells of chili pepper (*Capsicum annum*). J. Physiol. Plant. 85: 173-179
6. Ranjan A, Westrick NM, Jain S, Piotrowski JS, Ranjan M, Kessens R, Stiegman L, Grau CR, Conley SP, Smith DL, Kabbage M Resistance against *Sclerotinia sclerotiorum* in soybean involves a reprogramming of the phenylpropanoid pathway and up-regulation of antifungal activity targeting ergosterol biosynthesis. // Plant Biotechnol 2019. J 17: - P. 1567-1581.
7. Sampaio A.M., Araújo S.S., Rubiales, D.; Vaz Patto, M.C. *Fusarium* Wilt Management in Legume Crops. // Agronomy 2020, 10 (8), 1073. – P. 1-25.